

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“Bank ishi” kafedrası

**“BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH
VA BANK XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATNI
RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 11-oktabr

Samarqand - 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“Bank ishi” kafedrası

**“BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH VA BANK
XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 11-oktabr

Samarqand - 2025

UO'K: 336.71:316.422

B 28

KBK: 65.262.1

Banklarni transformatsiya qilish va bank xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish: muammo va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2025-yil 11-oktabr. Samarqand, SamISI, 2025. – 542 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

Karimova A.M. - i.f.d., prof. v.b., “Bank ishi” kafedrası mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

Tursunov F.M. - “Bank ishi” kafedrası assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

To'plamga iqtisodchi olimlar, doktorantlar, magistrlar, talabalarning iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida banklarni transformatsiya qilish va bank xizmatlari bozorida raqobatni rivojlantirish masalalari, raqamli iqtisodiyot sharoitida banklarning zamonaviy xizmatlari va investitsion faoliyatni takomillashtirish masalalari, innovatsion iqtisodiyot orqali iqtisodiy, ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohalarni rivojlantirish masalalari va zamonaviy iqtisodiyot va raqamlashtirish sharoitida bank-moliya tizimi yordamida bir qator tarmoqlar va sohalarni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar kiritilgan.

To'plam professor-o'qituvchilar, katta ilmiy xodimlar, magistrlar, talabalar va amaliyot xodimlari uchun foydalanishga mo'ljallangan.

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

Po'latov M.E. i.f.d., professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti rektori

Karimova A.M. i.f.d., professor v.b., “Bank ishi” kafedrası mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Niyozov Z.D. i.f.n., “Bank ishi” kafedrası dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Tursunov F.M. “Bank ishi” kafedrası assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-587-67-2

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2024

Systems on SMEs' Access to Finance. Central European Management Journal, 31(2), 304-310. DOI: 10.57030/23364890.cemj.31.2.35.

2. Hossain M., Yoshino N., Tsubota K. (2023). Sustainable Financing Strategies for the SMEs: Two Alternative Models. Sustainability, 15(11), 8488. <https://doi.org/10.3390/su15118488>.

3. Škunca D., Pešić A. MB University International Review. Innovative SMEs and sustainable development practices. 06 Jul 2023.

4. Gönczi, J. (2021). Features of Sustainable Development at the Level of SMEs. The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, 30(2nd). [https://doi.org/10.47535/1991auoes30\(2\)015](https://doi.org/10.47535/1991auoes30(2)015).

5. Zamfiroiu T., Pînzaru F. Advancing Strategic Management through Sustainable Finance. June 3, 2021. pp. 6-8.

6. Информация из официального сайта компании “Enterprise Georgia” (Грузия). <https://www.enterprisegeorgia.gov.ge/en>.

7. Информация Национального комитета по статистике за 2024 год. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/small-business-and-entrepreneurship>.

ХУДУД СОЛИҚ ПОТЕНЦИАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Эргашев Умиджон Ибрагимович,

ассистент, Тошкент давлат иқтисодий университетининг Самарқанд филиали, e-mail: umidergashev339@gmail.com

Аннотация. Мақолада ҳудуд солиқ потенциалини ривожлантириш йўллари ёритилган. Солиқларнинг давлат бюджети даромадларидаги ўрни, фискал ва тартибга солиш функциялари таҳлил қилинган. Солиқ қарздорлиги, солиқ маданиятининг паслиги ва қонунчиликдаги беқарорлик асосий муаммолар сифатида кўрсатилган. Муаллифлар солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, адолатли солиқ юқини таъминлаш ва инвестиция муҳитини яхшилашни устувор йўналиш сифатида тақлиф қиладилар.

Калит сўзлар: солиқ потенциали, солиқ маъмурчилиги, солиқ маданияти, қарздорлик.

Худудий иқтисодий ривожланишда солиқлар давлат бюджети даромад қисмини шакллантиришда етакчи рол ўйнайди. Масалан, агар Ўзбекистонда бюджетнинг солиқ даромадлари 70-80 фоиз атрофида бўлса, ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич тахминан 50–55 фоизни ташкил этади. Бундай тафовут шундан далолат берадики, ривожланган давлатларда солиқларнинг фискал функциясидан кўра кўпроқ тартибга солиш функцияси устувор ҳисобланади.

Тартибга солишнинг моҳияти солиқ тўловчилар маданияти ва масъулиятини оширишга хизмат қилади. Амалиёт шундан далолат берадики, солиқларнинг ҳаддан ташқари фискал аҳамият касб этиши кўпинча солиқ тизимида беқарорликка олиб келади: юқори солиқ юклари тадбиркорлик фаолиятини қисқартиради, солиқ базасини кенгайтириш имкониятларини чеклайди ва натижада бюджет даромадларида тушумларнинг камайишига сабаб бўлади.

Худудий солиқ потенциалини ривожлантириш нуқтаи назаридан бундай ҳолатларни бартараф этиш алоҳида аҳамият касб этади. Чунки худудларнинг молиявий имкониятларини кенгайтириш, иқтисодий ресурслардан самарали фойдаланиш ва барқарор солиқ базасини шакллантириш орқали солиқ потенциалини тўлиқ рўёбга чиқариш мумкин. Аввало, фискал вазифани ҳаддан ташқари кучайтириш ўрнига, тартибга солиш механизмларини кучайтириш, солиқ юкини адолатли тақсимлаш ва солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш худудларда солиқларнинг реал имкониятларини очиб беришга хизмат қилади.

Айрим олимларнинг фикрича, ноаниқлик ва мураккаблик шароитида кишилар ўз солиқ мажбуриятларини ёки солиқ органлари зиммасига юклатилган вазифаларни қай тарзда бажариш кераклигини аниқ билмасликлари мумкин [1]. Шу боис, айрим тадқиқотларда солиқдан қочиш масаласида шахс бир вақтнинг ўзида ҳам солиқ тўлаш, ҳам ундан бўйин товлаш миқдорини танлаш имкониятига эга эканлиги таъкидланади [2]. Бошқа олимлар эса турли солиқ турлари бўйича четланиш даражаси ҳам турлича намоён бўлишини қайд этадилар [3].

Рейганум ва Луиснинг қарашларига кўра, солиқ органлари аудит текширувларида стратегик назоратни амалга ошириш учун ахборотдан самарали фойдаланиши мумкин [4]. Шу маънода, аудиторлик текшируви эҳтимоли қисман солиқ тўловчи ва солиқ органлари хатти-ҳаракатларига боғлиқ бўлиб қолади.

Бундай илмий ёндашувлар шуни кўрсатадики, солиқ интизоми ва солиқдан қочиш муаммоси нафақат алоҳида шахслар даражасида, балки бутун тизим самарадорлигида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан, худуд солиқ потенциалини ривожлантиришда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, назоратни самарали олиб бориш ва солиқ тўловчилар маданиятини ошириш асосий омиллардан бири сифатида намоён бўлади.

Ҳозирги вақтда барча даражадаги бюджетларнинг шаклланишига солиқлар ва йиғимларни тўлаш билан боғлиқ қатор муаммолар салбий таъсир кўрсатмоқда. Солиққа тортишнинг расман тўғри ташкил этилганига қарамай, аҳоли ва тадбиркорлар орасида солиқ саводхонлиги ҳамда солиқ маданиятининг паст даражада бўлиши бюджет даромадларининг тўлиқ ижро этилишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бунинг яққол тасдиғи

сифатида тадбиркорларнинг солиқдан қочиш, даромадларни яшириш ёки камайтиришга уриниш ҳолатларини мисол келтириш мумкин.

Солиқ тўловчилар ўртасида солиқ маданиятини ошириш жараёнида ҳам муаммолар мавжуд. Хусусан, янгидан киритиладиган атамалар ва қоидалар кўпинча нотўғри тушунилади. Натижада солиқ тўловчилар хатоларга йўл қўйишади, бу эса солиқ хизмати органлари томонидан тушунтириш ишларини олиб боришни талаб қилади. Аммо солиқ қонунчилигининг кўп сонли ва тез-тез ўзгариши нафақат тўловчилар учун, балки солиқ хизмати ходимлари учун ҳам мураккаблик туғдиради.

Бугунги кунда ҳам, авваллари бўлгани каби, солиқ қарзлари жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Бу ҳолат ҳудуд солиқ потенциалини ривожлантиришга тўсқинлик қилувчи асосий омиллардан бири сифатида намоён бўлади. Чунки солиқ қарздорлигининг юқори даражада сақланиб қолиши бюджетнинг молиявий барқарорлигини издан чиқаради, солиқ тушумларини пасайтиради ва ҳудудий солиқ базасининг тўлиқ рўёбга чиқишига халақит беради.

Шунинг учун солиқ органлари ходимлари (инспекторлар) томонидан солиқ қарзларини камайтириш ва бартараф этиш мақсадида барча даражадаги бюджетларга асосий солиқ даромадларини мунтазам равишда таҳлил қилиб бориш, энг катта қарздорликка эга корхоналар бўйича махсус ҳисоботлар тайёрлаб, уларни мониторинг қилиш зарур.

Материалларни таҳлил қилиш ва бюджет даромадларини ўрганиш натижасида солиқ ва йиғимлар етишмаслигининг қатор сабаблари аниқланади. Улар қуйидагилардан иборат:

- минтақалар бўйича қарздорликнинг ўсиш сабабларини комплекс ўрганишнинг амалга оширилмагани, солиқ маъмурчилиги ва бошқа манфаатдор идоралар томонидан соҳада махсус комиссиялар тузилмагани;
- солиқ органлари ёки қарздор корхоналар раҳбарлари томонидан текширув натижаларини кўриб чиқиш ва уларга нисбатан қатъий чоралар кўриш жараёнининг етарли даражада йўлга қўйилмагани;
- солиқ инспекторлари томонидан асосий масалаларга етарли эътибор қаратилмагани;
- солиққа тортиш ва йиғимларни такомиллаштиришга қаратилган ишлар етарли эмаслиги, бу эса қарзларни камайтиришга салбий таъсир кўрсатиши;
- ташкилий, иқтисодий ва норматив-ҳуқуқий камчиликлар сабабли солиқ тушумлари даражасининг пасайиши ва қарздорликнинг ортиб бориши;
- бюджетга мажбурий тўловларни йиғиш бўлинмалари самарасиз фаолият юритгани, қарздорликни камайтиришга қаратилган таклифлар кам киритилгани;
- муаммони ҳал қилиш учун тўловлар бўйича талабларни қарзни қайта тузиш тартибини ишлаб чиқиш орқали ҳал этиш зарурати;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларининг қарздорлик ҳолатини комплекс таҳлил қилиш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, шунингдек, корхоналар ўртасидаги ҳисоб-китобларни тартибга солиш зарурлиги.

Бундай муаммолар ҳудуд солиқ потенциалидан тўлиқ фойдаланишга тўсқинлик қилади. Агар қарздорлик масаласи тизимли ҳал этилмаса, у нафақат бюджет барқарорлигига, балки ҳудудларнинг иқтисодий имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқаришига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Шу боис солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш, мониторингни кучайтириш ва қарздорликка қарши самарали чораларни кўриш ҳудуд солиқ потенциалини ривожлантиришда муҳим вазифа ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, давлатнинг замонавий солиқ тизимининг асосий вазифалари – ҳудудий иқтисодиёт билан чамбарчас боғлиқ ҳолда аниқланади. Шу боис, ҳудуд солиқ потенциалини ривожлантиришда қуйидаги талабларга алоҳида эътибор қаратилиши зарур:

- солиқлар имкони борича минимал ва адолатли бўлиши;
- солиқ тизими тузилмавий иқтисодий сиёсатга мос келиши ва аниқ мақсадларга қаратилган бўлиши;
- солиқлар даромадларнинг адолатли тақсимланишига хизмат қилиши, икки марта солиққа тортишга йўл қўйилмаслиги;
- солиқ йиғиш тартиби солиқ тўловчининг шахсий ҳаётига ортиқча аралашувсиз амалга оширилиши;
- солиққа тортиш тўғрисидаги қонун лойиҳалари очик ва ошкора муҳокама қилиниши.

Солиқ тизимини такомиллаштиришда ушбу асосий ҳолатлар доимий кузатилиши шарт.

Шундай қилиб, оқилона бошқарув тизимини яратишда:

- қўшимча солиқ шартларини белгилашда сифат жиҳатидан янги турларни яратиш;
- инвестицион талабнинг ўсиши учун капитал оқимини солиқлар орқали тартибга солиш;
- пул маблағлари оқимини самарали бошқариш учун оптимал шароитлар яратиш;
- янги иш ўринларини яратиш;
- мавжуд инвестиция институтлари ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиш;
- инвестиция оқимларидаги ноаниқликни камайтириш;
- мустақил ташкилотлар томонидан тақдим этилган тўлиқ ва ишончли маълумотларни таъминлаш орқали аҳоли ишончини мустаҳкамлаш ҳамда инвесторлар учун кафолатлар яратиш;
- инвестицияларнинг ўсиш суръатларини таъминлаш каби вазифалар муҳим ҳисобланади.

Бу йўналишларни амалга ошириш орқали худуд солиқ потенциалдан самарали фойдаланиш ва унинг барқарор ўсишини таъминлаш мумкин бўлади.

Адабиётлар:

1. Cronshaw, Mark B., and James Aim. "Tax Compliance with Two-Sided Uncertainty." *Public Finance Quarterly* 23 No. 2 (April, 1 995): 1, 29- 66.
2. Aim, James. "Compliance Costs and the Tax Avoidance-Tax Evasion Decision." *Public Finance Quarterly* 16 No. 1 (January, 1988): 31-66.
3. Kesselman, Jonathan R. "Income Tax Evasion: An Intersectoral Analysis." *Journal of Public Economics* 38 No. 2 (1989): 137-5
4. Reinganum, Jennifer F., and Louis L. Wilde. "Income Tax Compliance in a Principal-Agent Framework. " *Journal of Public Economics* 26 No. 1 (1985): 1-1

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLINI ISH BILAN BANDLIGINING ASOSIY TURLARI VA SHAKLLARI

Usmonov Murodbek Dusmurot o'g'li

*O'zbekiston, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Raqamli iqtisodiyot" kafedrasi assistent-stajyori*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xizmat ko'rsatuvchi sohalarda aholi bandligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari va shakllari tahlil qilinadi. Maqolada xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanish dinamikasi, turli ish joylari yaratish imkoniyatlari va aholi uchun yangi ish o'rinlari ochilishining ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, to'liq va yarim stavkali ishlash, masofaviy ishlar hamda qo'shimcha daromad olish imkoniyatlari kabi xizmat ko'rsatish sohasida ishlashning shakllari muhokama qilinadi. Maqola, shuningdek, bu sohada ishlovchilar uchun kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish, mehnat muhofazasi va sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlari haqida ma'lumot beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi xizmat ko'rsatish sektorida bandlikni oshirish va ish joylarining sifatini yaxshilash uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishdir.*

Kalit so'zlar: *Xizmat ko'rsatish sohasi, aholi bandligi, ish o'rinlari, mehnat bozori, to'liq stavkali ish, yarim stavkali ish, masofaviy ish, qo'shimcha daromad, kasbiy rivojlanish, mehnat muhofazasi, sifatli xizmat, iqtisodiy ta'sir, ish joylari.*

Annotation: *This article analyzes the main directions and forms of ensuring employment in the service sector. It examines the development dynamics of service industries, opportunities for job creation, and the socio-economic impact of opening new workplaces for the population. The article also*

		<i>mexanizmlari.....</i>	
61	<i>Komilova M.Sh. Niyozov Z.D.</i>	<i>Tijorat banklari depozitlarining majburiyatlarga nisbati va foiz siyosati.....</i>	270
62	<i>Boboqulov S.B.</i>	<i>Aholi farovonligini ta'minlashda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatishni institutsional ahamiyati.....</i>	274
63	<i>Yusupov N.X.</i>	<i>Ta'lim sifatini takomillashtirishda masofaviy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy- iqtisodiy ahamiyati.....</i>	278
64	<i>Narmurodov U.Z.</i>	<i>Pochta va kuryerlik xizmat ko'rsatish mexanizmini takomillashtirish orqali rivojlantirish istiqbollari.....</i>	281
65	<i>Yusupov N.X.</i>	<i>Raqamli iqtisodiyot sharoitida masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish.....</i>	287
66	<i>Umurzakova D.E.</i>	<i>Innovatsion iqtisodiyoti sharoitida to'siqsiz turizmni rivojlantirishning ilg'or xorijiy tajribasi va undan samarali foydalanish.....</i>	291
67	<i>Худайназарова Д.Г.</i>	<i>Ўзбекистон республикасида фармацевтика фаолиятининг тутган ўрни ва бухгалтерия ҳисобининг хусусиятлари.....</i>	295
68	<i>Norqulov H. Azamov O'.U.</i>	<i>O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiya: raqobat muhitini rivojlantirish, fintech integratsiyasi va tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish.....</i>	299
69	<i>Нурмуродов К.</i>	<i>Систематизация формирования финансовых ресурсов с использованием инструментов финансирования.....</i>	301
70	<i>Эргашев У.И.</i>	<i>Худуд солиқ потенциални ривожлантириши йўллари.....</i>	307
71	<i>Usmonov M. D.</i>	<i>Xizmat ko'rsatish sohasida aholini ish bilan bandligining asosiy turlari va shakllari.....</i>	311
72	<i>Нурмуродов К.</i>	<i>Систематизация основных показателей при формировании финансовых ресурсов предприятий.....</i>	316
73	<i>Usmonov M.D.</i>	<i>Xizmat ko'rsatish orqali aholini ish bilan bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....</i>	320
74	<i>Abdullayeva G.E.</i>	<i>Kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashda davlat siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari.....</i>	324
75	<i>Nurmurodov K.</i>	<i>Model of efficiency of formation of financial resources using mathematical modeling.....</i>	325

**“BANKLARNI TRANSFORMATSIYA QILISH VA BANK
XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 11-oktabr

**“STAP-SEL” MChJ nashriyoti,
Samarqand - 2025.**

ISBN: 978-9910-587-67-2

**Tasdiqnoma № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ nashriyoti, Samarqand 2025 y.**

2784

**2025 yilda chop etildi.
Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garniturasini.
Nashr bosma tabog‘i 33.87
Buyurtma № 0125A/25. Adadi 30 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

ISBN: 978-9910-587-67-2

9 789910 587672